

MAHORAT DARSLARINI TASHKIL ETISH VA O'TKAZISH TARTIBI

Xayrullayeva Zarifa Zairovna

Qashqadaryo Viloyati Qarshi tumani

2-sonli Kasb - hunar maktabi O'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari

Telefon raqam: +998976786867

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8285365>

Annotasiya: Ushbu maqolada kasb hunar maktablarida mahorat darslarini tashkil etish va o'tkazish tartibi haqida ma'lumotlar berib o'tiladi.

Kalit so'zlar: Mahorat darslari, o'qitish usullari, bilim va ko'nikmalar, amaliy mashg'ulotlar.

Mahorat darslarini tashkil etish va o'tkazishda muhim qadamlar quyidagicha bo'lishi mumkin:

1. Maqsad va maqsadlarni aniqlash: Darsning maqsadi va maqsadlari aniq bo'lishi kerak. Maqsadlar o'quvchilarga nima o'rgatish, qanday bilim va ko'nikmalarni olishga yo'naltirishni ifodalash lozim. Maqsadlar o'quvchilar uchun ma'qul va motivatsionli bo'lishi kerak.

2. Darsning tarkibi va mavzularni tanlash: Mahorat darslari uchun tarkib va mavzularni tanlash kerak. Bu, o'quvchilar uchun muhim, kerakli va qiziqarli mavzularni o'z ichiga olgan bo'lishi kerak. Mavzular dars davomida o'rganiladigan jihatlar va amaliy mashg'ulotlar bilan bog'liq bo'lishi kerak.

3. Darsning tartibi va o'qitish usullarini belgilash: Darsning tartibini belgilash kerak. Mavzularni o'rganish tartibi, qanday qismlarga bo'linganligi va ularning bir-biriga bog'liqlikni tushuntirish kerak. O'qitish usullarini belgilash, masalan, murojaat, tahlil, amaliy mashg'ulotlar, guruh ishlari, dars videolari va boshqa usullardan foydalanishni o'z ichiga oladi.

4. O'quvchilarning qatnashishi va faol ishtirokini ta'minlash: Mahorat darslarida o'quvchilarning o'z fikrlarini bildirish, savollar berish va javob berish, guruhda ishtirok etish va amaliy mashg'ulotlarda ishtirok etish imkoniyatlari ta'minlanishi kerak. O'quvchilar o'z bilimlarini amaliyotga o'tkazishlari va o'rganish jarayonida faol ishtirok etishlari muhim.

5. Ko'nikmalar va amaliy mashg'ulotlar: Mahorat darslarida ko'nikmalar va amaliy mashg'ulotlar o'quvchilarga nazariy bilimlarni amalda ishlatishga imkon beradigan va o'quvchilarning o'zlashtirishini ta'minlaydigan muhim qismlardir. Amaliy mashg'ulotlar o'quvchilarning o'z bilimlarini sinash, amalda qo'llash va muammo yechishga mashg'ul bo'lishlari imkoniyatini beradi.

6. Baholash va qirollik: Mahorat darslaridan so'ng o'quvchilarni baholash va qirollik usullarini belgilash lozim. Bu o'quvchilarning o'z bilimlarini baholash, o'rganganlarni mustahkamlash va o'quv jarayonida qanday o'zlashtirishlarini aniqlashga yordam beradi.

Mahorat darslarini tashkil etish va o'tkazishning muhim bo'limlari o'quvchilarning qatnashishi, amaliy mashg'ulotlar va ko'nikmalar bilan bog'liq bo'lib, o'quvchilarning o'zlashtirish va bilimlarini amalda ishlatishlarini ta'minlashni maqsad qiladi. Mahorat darslarida amaliy mashg'ulotlar va ko'nikmalar o'quvchilarning nazariy bilimlarni amalda ishlatish va o'zlashtirishlari uchun foydalaniladi. Bu qismlar o'quvchilarga o'rganish jarayonida amaliyotga o'tish, muammolarni yechish va qo'llanadigan bilimlarni mustahkamlash imkoniyatini beradi. Quyidagi usullar ko'nikmalar va amaliy mashg'ulotlarni mahorat darslarida qo'llash mumkin:

1. Amaliy mashg'ulotlar: Amaliy mashg'ulotlar o'quvchilarga nazariy bilimlarni amaliyotga o'tkazish va o'zlashtirish imkonini beradi. Bu mashg'ulotlar o'quvchilarning o'rganganlarni amalda qo'llash, muammolar yechish, masalalar yechish, tajribalar o'tkazish, guruhda ishtirok etish va boshqa amaliy faoliyatlar bo'lishi mumkin. Amaliy mashg'ulotlar o'quvchilarning iste'mol qilgan bilimlarini sinash, o'z fikrlarini ifodalash va amalda ishlatish jarayonida ularga yordam beradi.

2. Ko'nikmalar: Ko'nikmalar, mahorat darslarida o'quvchilarga ilgari bilimga ega bo'lishlarini ta'minlaydigan tajribalar, misollar, o'quv usullari, ma'lumot manbalaridagi mavzular va boshqalar orqali o'quvchilar bilimlarini mustahkamlashga yordam beradi. Bu ko'nikmalar o'quvchilarning tushunish, tahlil qilish, muhokamalar yuritish, masalalar yechish, ijodiylik qilish, kreativlik va boshqa kognitiv va amaliy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Mahorat darslarida amaliy mashg'ulotlar va ko'nikmalar o'quvchilarni o'zlashtirish jarayonida bir-biriga bog'liq bo'lib, o'quvchilarning nazariy bilimlarni amalda ishlatish va o'z fikrlarini ifodalash imkoniyatini beradi. Bu usullar o'quvchilarning o'zlarini o'rganish jarayonida ishtirok etishini, aktivliklarini oshirish va o'zlashtirishni rag'batlantirish imkonini beradi.

Xulosa: Amaliy mashg'ulotlar va ko'nikmalar dars jarayonida o'quvchilarning yaxshi va faol ishtirokini rag'batlantirish, bilimlarini amalda ishlatish va o'zlashtirishlarini rivojlantirishga yordam beradi. Ularning joriy holatda o'rgangan bilimlarni amalda qo'llash, tahlil qilish, masalalar yechish va ijodiylik qilish imkonini beradi. Bu usullar o'quvchilarning o'zlarini mustahkamlash, o'rganish jarayonidagi motivatsiyalarini oshirish va o'zlashtirishlarini amaliy mashg'ulotlar va ko'nikmalar mahorat darslarida o'quvchilarga interaktivlik, ishtirok etish, o'zlashtirish va tajribani oshirish imkonini beradi. Bu qismlar o'quvchilarning nazariy bilimlarni amalda qo'llash, o'z fikrlarini ifodalash va o'zlashtirishlarini rivojlantirishga yo'l qo'yishga yordam beradi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasining "Kadrlar tayyorlash milliy dasturida"gi Qonuni // Oliy ta'lim: Meyoriy – huquqiy va uslubiy hujjatlar to'plami. – Toshkent: 2004. – B. 16-17.
2. Abduqodirov A.A. Akademik litsey va KHK o'qituvchilarini malakasini oshirishda Masofali o'qitish metodikasi // Uzlüksiz ta'lim. – Toshkent: 2004. - № 5. – B.3-12.
3. Ziyomhammadov B. Pedagogika. O'quv qo'llanma. – Toshkent:
4. Maxmutova G. Pedagogika fanlarini o'qitish jarayonida talabalarni – ma'naviy Shakllantirish texnologiyasi // Xalq ta'limi. – Toshkent: 2004. - №1. – B. 40-43.
5. Musaev U. Ta'lim jarayonini erkinlashtirish prinsiplari // Xalq ta'limi. – Toshkent: 2005. - № 4. – B. 4-10.